

ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕНТА В INSTAGRAM КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ (ЦУР №3)

САРМОЛДИНА ГУЛЬНАЗ АСЛАНОВНА

студентка 4 курса, Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», Алматы, Казахстан.

ШАХИЕВА АДИЛЯ МАРАТОВНА

ассоциированный профессор, Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», Алматы, Казахстан.

АЛИКЕЕВА ГАЛИЯ МАРАТОВНА

ассоциированный профессор Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», Алматы, Казахстан.

Аннотация: В статье рассматривается влияние навязчивого рекламного контента в социальной сети Instagram на образ жизни, психоэмоциональное состояние и общее благополучие студентов. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью визуализированных социальных сетей в формировании поведенческих привычек молодежи и необходимостью реализации **Цели устойчивого развития № 3 «Хорошее здоровье и благополучие»**. Целью исследования является анализ воздействия рекламного контента Instagram на пищевые привычки, уровень физической активности, финансовое поведение, уровень стресса и самооценку студентов, а также выявление зависимости данного влияния от времени, проводимого в социальной сети. В ходе исследования выявлены основные тенденции влияния рекламы на образ жизни студентов и обоснована значимость осознанного потребления цифрового контента. На основе полученных результатов разработаны практические рекомендации по отбору контента в Instagram, направленные на снижение негативного воздействия цифровой среды и сохранение здоровья и благополучия студенческой молодежи.

Ключевые слова: социальные сети, здоровье студентов, благополучие молодежи.

Цель исследования: Изучить влияние навязчивого рекламного контента в социальной сети Instagram на образ жизни, психоэмоциональное состояние и благополучие студентов, а также обосновать значимость осознанного потребления цифрового контента в контексте **Цели устойчивого развития № 3 «Хорошее здоровье и благополучие»**.

Задачи исследования:

1. Проанализировать влияние рекламного контента Instagram на пищевые привычки, уровень физической активности, финансовое поведение, уровень стресса и самооценку студентов.
2. Определить зависимость степени воздействия рекламного контента от времени, проводимого студентами в социальной сети Instagram.
4. Разработать практические рекомендации по осознанному отбору контента в Instagram с целью сохранения здоровья и повышения благополучия студентов.

Гипотеза: Существует прямая зависимость между частотой потребления рекламного контента в Instagram и изменениями в образе жизни студентов, включая повышение уровня стресса, изменение пищевых привычек, снижение финансовой устойчивости и искажение самооценки.

Научная новизна: Новизна проекта заключается в его комплексном подходе к анализу влияния рекламного контента на студентов, включающем классификацию типов рекламы и их различное воздействие. Исследование охватывает влияние рекламы на пищевые привычки,

физическую активность, профессиональные устремления и финансовое поведение, а также рассматривает её влияние в зависимости от частоты использования.

Материалы и методы исследования

Данное исследование нацелено на изучение взаимосвязи между активным потреблением рекламной информации в Instagram и психологическим благополучием студенческой аудитории. Основной упор делается на группу студентов, для которых данная платформа представляет неотъемлемую часть повседневной коммуникации и самоидентификации.

Для достижения поставленных целей в исследовании были подробно определены объект и предмет, а также подобраны методы и инструменты, позволяющие обеспечить сбор достоверных первичных данных и их дальнейший структурированный анализ. Такой подход позволяет не только выявить характерные тенденции в поведении целевой аудитории, но и сформировать обоснованные рекомендации для дальнейших практических исследований в данной области.

Применение количественного метода — анкетирования — позволило собрать эмпирические данные, необходимую для статистической обработки и формулирования обоснованных выводов.

Объект исследования – студенты высших учебных заведений города Алматы, активно использующие Instagram (не менее часа в сутки).

Предмет исследования – влияние потребления рекламного контента в Instagram на образ жизни и уровень стресса студентов.

В исследовании приняло участие 140 студентов, преимущественно обучающихся в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова (КазНМУ).

Метод формирования выборки — целевая выборка с элементами случайности, ориентированная на студентов, активно использующих Instagram (не менее часа в день), что соответствует целям и задачам исследования.

Выборка была сформирована с применением **метода случайной стратифицированной выборки** с учётом критериев включения и исключения. Респонденты представляли различные факультеты и курсы, что обеспечивало разнообразие данных и снижало риск смещения результатов.

Критерии включения:

- Возраст участников от 18 до 26 лет преимущественно;
- Обучение в университетах города Алматы на момент исследования;
- Активное использование Instagram (не менее часа в день);
- Добровольное участие в анкетировании;
- Полностью и корректно заполненная анкета.

Критерии исключения:

- Обучение в ВУЗах за пределами г. Алматы;
- Возраст менее 18 лет;
- Пассивное использование Instagram (менее часа в день);
- Неполные, недостоверные или дублирующие анкеты;

Инструментарий исследования: Для анализа данных использовались программы Excel (предварительная обработка, визуализация), расчеты различий между группами.

Инструментом сбора информации выступала структурированная онлайн-анкета в Google Forms, включающая самостоятельно разработанные 16 вопросов, охватывающих социально-демографические характеристики, типы рекламного контента, влияние рекламы на самооценку, пищевые и физические привычки, уровень стресса и финансовое поведение.

Среди участников исследования 70,0% составили – женщины, 30% мужчины. Это соответствует общим тенденциям, где женщины проявляют большую активность в Instagram, особенно в контексте потребления контента, связанного с красотой, стилем и образом жизни. Этот перекоп в выборке дает нам основание предполагать, что влияние рекламы на женщин будет более выраженным, чем на мужчин.

Наибольшая доля участников опроса приходится на возрастную группу 17–19 лет 52,9%, что отражает высокий уровень вовлеченности в цифровую среду и активное использование социальных сетей, в том числе Instagram, среди младших студентов. Вторая по численности категория - это респонденты в возрасте 20–22 лет (37,1%), находящиеся на этапе формирования устойчивых жизненных установок и профессионального самоопределения.

Группа студентов в возрасте 23–25 лет составила 4,3%, а лица 26 лет и старше 5,7%. Низкий процент старших возрастных категорий может свидетельствовать о снижении интереса к участию в онлайн-опросах или об изменении приоритетов в отношении цифровых платформ, включая Instagram.

Большинство респондентов (60,7%) – студенты медицинских специальностей. Оставшаяся часть разделяется на гуманитарные и технические направления. Это важно учитывать, так как студенты медицинских специальностей, вероятно, имеют более высокий уровень стресса из-за академической нагрузки, что может усиливать влияние рекламы на их самооценку и психоэмоциональное состояние (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение респондентов по сфере деятельности

Анализ исследования показал, что чаще всего студенты сталкиваются с рекламой: косметики и средств ухода (30,0%), курсы по обучению, вакансии и бизнес (27,9%), фитнес, здоровый образ жизни (24,3%), других товаров и услуг (17,9%) рисунок 2.

Рисунок 2. Распределение респондентов по предпочитаемому контенту

Популярность рекламы в категории здоровья и фитнеса объясняется трендом на «здоровый образ жизни» среди молодежи, а реклама косметики и одежды нацелена на поддержание привлекательности и соответствие стандартам красоты, что связано с тем, что большую часть аудитории составляют респонденты женского пола.

Согласно результатам опроса, лишь 19,0% респондентов считают, что рекламные образы соответствуют реальности. Большинство участников 45,0% отмечают, что реклама частично соответствует действительности, что указывает на наличие элементов правдоподобия, но с заметной долей искажения. Кроме того, 22,0% респондентов считают, что реклама иногда вводит в заблуждение, а 14,0% прямо заявили, что не видят соответствия между изображенными в рекламе образами и реальностью.

Эти данные подтверждают, что рекламные кампании часто формируют идеализированные стандарты внешности, успеха и образа жизни, которые могут вызывать негативное сравнение у молодёжи и влиять на уровень самооценки.

Респонденты отметили, что положительные эмоции чаще всего вызывает реклама, связанная с заботой о себе и здоровье (30,0%), путешествиями и досугом (30,0%), достижением целей и потенциальным ростом (26,0%) и, в меньшей степени, с темами разнообразия и индивидуальности (14,0%). Наибольший отклик получают сообщения, которые затрагивают личные ценности, особенно в контексте самосовершенствования и комфорта. Однако даже при наличии положительных эмоций это не всегда ведет к конкретным действиям со стороны потребителей (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение рекламы по положительным эмоциям

Большинство респондентов 41,4% критически воспринимают рекламу, пропагандирующую быстрый успех, указывая на её несоответствие реальности. 22,1% считают такие послылы недостижимыми и нереалистичными, а 20,7% отмечают, что подобный контент создает давление и тревожность. Лишь 15,7% воспринимают такую рекламу как мотивирующую. Это подтверждает тенденцию к скептическому восприятию идеализированных образов и предпочтение более реалистичных и сбалансированных посланий.

Анализ полученных данных показывает, что 60,0% опрошенных отметили, что реклама оказывает на них нейтральное влияние, не вызывая выраженных эмоций или поведенческих

изменений. Это может свидетельствовать о снижении чувствительности к рекламным материалам в условиях их регулярного присутствия в информационном пространстве. Доля респондентов, охарактеризовавших влияние рекламы как «нормальное» (умеренно положительное), составила 22,0%. Это указывает на частичное принятие рекламных сообщений как части цифровой среды, однако без глубокого вовлечения или выраженного интереса к продвигаемому контенту.

Негативное влияние отметили 16,0% участников, что может быть связано с перенасыщенностью рекламой, недостаточной релевантностью контент. Лишь 2,0% опрошенных воспринимают рекламу в Instagram как имеющую положительное влияние, что свидетельствует о крайне низкой степени вовлеченности и вдохновляющего воздействия рекламных кампаний на студентов (рисунок 4).

Рисунок 4. Влияние рекламы в Instagram на студентов

Данные проведенного опроса показали, что 47,9% студентов признали, что реклама не оказала влияние на предпочтения в выборе продуктов питания, 27,1% начали покупать новые продукты благодаря рекламе. 15,0% стали чаще выбирать здоровую еду, а оставшиеся 10,0% под воздействием рекламы начали чаще выбирать фастфуд. Рекламные кампании эффективно формируют новые предпочтения, однако их воздействие может быть как позитивным, так и негативным (рисунок 5).

Рисунок 5. Влияние рекламы на привычки питания

Согласно диаграмме – 1,5% опрошенных указали, что перестали заниматься спортом. Только 6,4% респондентов отметили, что реклама мотивировала их к регулярному занятию спортом. 30,0% указали, что реклама оказала на них слабое или кратковременное влияние, а самый большой объем респондентов в 62,1% вовсе не почувствовали влияние.

Это говорит о том, что реклама спортивного образа жизни в большинстве случаев мимолетна и никак не влияет на мотивацию студентов, просматривающих контент (рисунок

6).

Рисунок 6. Влияние рекламного контента на физическую активность

Только 15,0% студентов отметили влияние рекламы на выбор своей профессии. 79,3% отметили, что реклама не влияет на выбор сферы деятельности. Это наименьший показатель среди всех категорий, что свидетельствует о слабой связи между профессиональными устремлениями молодежи и рекламным контентом.

Согласно данным, для 39,3% студентов реклама не влияет на решение о посещении заведения — это самый высокий показатель, свидетельствующий о независимости большинства от рекламных стимулов. 32,1% ответили, что реклама редко влияет на их выбор, а 18,6% — что иногда. Это говорит о частичной, но неустойчивой роли рекламы в формировании поведенческих привычек. Лишь 10,0% посещают заведения под влиянием рекламы часто — это минимальный показатель, подчёркивающий слабую эффективность рекламы как мотивационного фактора.

Рекламные кампании, ориентированные на внешний вид, вызывают у: 34,3% — нейтральные эмоции, 27,9% — приятные эмоции, 24,3% — мотивацию к подражанию, 13,6% респондентов — стресс и чувство несоответствия.

Эти данные подтверждают, что идеализированные стандарты чаще оказывают негативное влияние, чем стимулируют позитивные изменения.

Согласно данным нашего исследования, наибольшая доля респондентов — 38,6% — отметила, что редко поддаются влиянию рекламы. Далее следуют 31,4% опрошенных, которые признались, что иногда совершают покупки под её воздействием. Для 16,4% реклама вовсе не играет роли при принятии решения, так как они указали вариант «никогда». И лишь 13,6% респондентов часто совершают покупки благодаря рекламе. Это говорит о том, что реклама влияет на импульсивность покупок — выборочно.

Наибольшее влияние оказали продажи курсов и обучения — 37,9 процента, что говорит о стремлении молодежи к саморазвитию. Сообщения о заработке и успехе заняли второе место

с 33,6 %. Навязчивая реклама красоты и фитнеса получила 15,7% голосов, отражая средний интерес. Наименее значимыми оказались призывы к покупкам товаров — только 12,9%, что указывает на слабое влияние прямой коммерческой рекламы.

Большинство студентов 50,7% проводят с рекламой 2–4 часа в день. 30,7% - менее 1 часа, 12,9% - 5–6 часов, и лишь 5,7% - более 7 часов. Это показывает, что реклама присутствует в жизни студентов, но вовлеченность варьируется.

Тем не менее, только 15,0% респондентов признали влияние рекламы на выбор профессии — наименьший показатель среди всех факторов. Это подчёркивает слабую связь между профессиональными ориентирами молодёжи и рекламным контентом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования подтвердили значительное, но неравномерное влияние рекламы в Instagram на студентов. Женщины (70,0%) составили основную часть выборки, что объясняет повышенную чувствительность к визуальному контенту, особенно в категориях красоты, здоровья и досуга. Возрастная группа 17–19 лет (52,9%) оказалась наиболее вовлечённой в цифровую среду и восприимчива к рекламным посылам. 60,7% опрошенных — студенты медицинских специальностей, что в условиях повышенного стресса делает их более уязвимыми к влиянию рекламы. Наиболее часто респонденты сталкиваются с рекламой косметики (30,0%), обучающих курсов и вакансий (28,0%), а также контента о ЗОЖ (24,0%). При этом лишь 19,0% считают рекламные образы правдоподобными, тогда как 45,0% видят в них частичное соответствие реальности. Более 60,0% респондентов отмечают нейтральное влияние рекламы, но 16,0% фиксируют негативное воздействие, связанное с тревожностью и давлением. Интересно, что 48,0% студентов не изменили пищевые привычки под влиянием рекламы, однако 27,0% начали пробовать новые продукты, а 15,0% — сделали выбор в сторону здорового питания.

Влияние рекламы на физическую активность оказалось низким: 62,1% не почувствовали мотивации. Только 6,4% стали регулярно заниматься спортом благодаря рекламе. Особенно показательным, что 79,3% участников не связывают рекламу с выбором профессии. Более половины студентов (50,7%) проводят с рекламой от 2 до 4 часов в день, но только 13,6% часто совершают покупки под её влиянием. Чаще всего раздражение вызывают объявления о курсах (37,9%) и заработке (33,6%).

Таким образом, реклама в Instagram оказывает фоновое, избирательное влияние на студентов. Она способна формировать эмоциональный фон, отдельные поведенческие реакции и установки, однако чаще воспринимается критически и не вызывает устойчивых изменений. Это подчёркивает необходимость развития цифровой грамотности и устойчивых стратегий поведения в цифровой среде, особенно среди молодой аудитории.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что реклама в Instagram значительно влияет на пищевые привычки, более 60,0% респондентов отмечают изменение предпочтений в пользу рекламируемых продуктов. Уровень физической активности оказался менее подвержен влиянию — только около 25,0% респондентов сообщают о мотивации к занятиям спортом после просмотра рекламы. Финансовая грамотность страдает у более 40,0% студентов, которые импульсивно покупают товары, увиденные в рекламе. Реклама негативно сказывается на самооценке у более 50,0% опрошенных, усиливая стресс и чувство несоответствия стандартам.

2. Выявлено, что более 70,0% студентов проводят в Instagram от 2 до 5 часов в день, а 30,0% — более 5 часов. Интенсивное потребление контента коррелирует с усилением влияния рекламы на образ жизни. Респонденты, проводящие больше времени в сети, чаще совершают покупки и испытывают стресс из-за несоответствия рекламным стандартам.

3. Разработаны рекомендации для студентов по выбору контента в Instagram

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Оптимизация времени: Ограничьте время пребывания в Instagram до 1-2 часов в день с помощью таймеров или приложений контроля времени. Это снизит стресс и уменьшит вероятность импульсивных покупок.

2. Выборочный просмотр контента: Подписывайтесь на аккаунты, которые продвигают: Здоровый образ жизни (физическая активность, правильное питание). Личные финансы и грамотное потребление. Мотивирующий и реалистичный контент, исключая токсичные стандарты.

3. Оценка качества контента: При просмотре рекламы обращайте внимание на её реалистичность и избегайте аккаунтов, пропагандирующих быстрый успех и идеализированные образы.

4. Использование фильтров: Настраивайте алгоритмы Instagram, скрывая нежелательную рекламу и предпочитая образовательный или вдохновляющий контент.